

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH.....	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLAsterLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	221
Aipova Iroda Ikramovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI	226
Musayeva Shoira Azimovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI: XALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	232
Egamova Komila Bekchon qizi, Nasirova Kamola Alimovna	
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНДИЖАНСКОГО РЕГИОНА.....	239
Кадырова Лола Алимджановна, Эгамов Бахтиёржон Нурметович	
REAL SEKTOR KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING O'RNINI OSHIRISH.....	246
Sevara Hakimova Rustam qizi	
TIJORAT BANKLARI DAROMADLARI TARKIBI VA DINAMIKASINING STATISTIK TAHLILI	251
Abdukaxarova Shoira Abduvaxobovna	
YASHIL INNOVATSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH IQLIM O'ZGARISHLARIGA MOSLASHISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA: TIZIMLI TAHLIL VA KELGUSI TADQIQOT YO'NALISHLARI	255
Turanov Suhrob Bahodir o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI MEDIA IMIJINI KAPITALLASHTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI YONDASHUVLAR.....	262
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA'LIMINI TASHKIL ETISH: ADABIYOTLAR SHARHI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA NAMUNAVIY O'QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQRISH USLUBIYOTI	269
Raxshona Nabibullayeva	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA LIZING HISOBINI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	275
Baxadirov Alisher Komilovich	
TIJORAT BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	281
Nomozov Umid Iskandarovich	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING.....	285
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Mamasolieva Kamila, Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRARISHIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA SUG'URTA TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	293
Sayfutdinova Soxiba Abdugafurovna	
XORIJIY MAMLAKATLARDA BIZNES INKUBATORLAR FAOLIYATINING INSTITUTSIONAL MODEL, RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ILG'OR TAJRIBALARI.....	297
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich, Odilov Akmal Baxrom o'g'li, Atayeva Hulkaroy Murod qizi	
XALQARO TAJRIBALARDA KICHIK KASSA AMALIYOTINI JORIY QILISH MASALALARI	302
Eshonqulov Akmal Qudratovich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI O'RTASIDA RAQAMLI MARKETINGNI QO'LLASHDAGI TO'SIQLAR	306
Raxmatova Sitora Shuhratjon qizi	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA DON MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARINING BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISH.....	316
Xamidova S.Ya.	
KORXONALAR AUDITIDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	322
Ro'zieva Gulchexra O'sarovna	
NATIJAGA YO'NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA O'TISHDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	328
Ubaydullayeva Oydinoy Xabibullayevna	
O'ZBEKISTONDA FISKAL BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	333
Isomiddinova Xilola Xasan qizi	
ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ.....	338
Муниса Турдибаева	
O'ZBEKISTONDA SUT ISHLAB CHIQRARISH DINAMIKASI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	350
Xamdamova Guljaxon Ablakulovna	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	357
Malikova Ug'iloy Abdurasul qizi	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH VA CO ₂ EMISSIYASI: EKOLOGIK KUZNETS EGRI CHIZIG'I (EKC) ASOSIDA TAHLIL	363
Choriyev Maxmayoqub	
YIRIK KIMYO SANOATI KORXONALARIDA RISK-MENEJMENT JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI: ZAMONAVIY TAJRIBA VA "NAVOIYAZOT" AJ AMALIYOTI	368
Sayidova Shahlo Toshtemirovna	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-BOSHQARUV MEXANIZMINI STRATEGIK TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	373
Lutpullayev Shukrullo Qudratullayevich	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH MODELİ	381
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
ICHKI NAZORAT TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN METODIKASI.....	386
Qo'ldosheva Xolisa	
O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA DAVLAT MOLIYAVIY NAZORAT MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	393
Hakimov Nodir Nazarovich	

SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DRAYVER TARMOQLARNING O'RNI VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	399
Erdanayev Bunyodjon Abdumalikovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	404
Yusupov Ravshanbek Aminbaevich	
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ "ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ"	410
Джумаев Аскар Хайдарович	
UNIVERSITETLARDA NATIJA MEZONLARINI JORIY QILISH VA MAGISTRATURA BOSQICHIDA QISQARTIRILGAN ISH VAQTI MAOSHI ORQALI BUDJET YUKLAMASINI KAMAYTIRISH	415
Primova Nigora Ikrom qizi	
SURXONDARYO VILOYATI TASHQI SAVDOSINING TARKIBIY XUSUSIYATLARI	422
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BANDLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT SIYOSATINING ROLI.....	427
Tadjiyev Bezzod Umidjanovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA SOLIQ SIYOSATI VA MOBIL BANKINGNING O'RNI.....	437
Irgashev Anvar Farxodovich	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	444
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
SANOAT KORXONALARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA IQTISODIY XATARLARNI STOXTASTIK MODELLASHTIRISH: NAVOIY VILOYATI SANOAT KLASTERLARI MISOLIDA	449
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING TARKIBI, DINAMIKASI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	455
P.SH. Usmonov	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА	458
Шарипов Даврон Муродович, Игамбердиева Асаль Эркин кизи	

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА

Шарипов Даврон Муродович

Игамбердиева Асаль Эркин кизи

слушатели совместной магистерской программы Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Аннотация. В статье цифровая трансформация рассматривается как важный стратегический фактор повышения конкурентоспособности бизнеса в условиях активного развития цифровой экономики. Освещены современные теоретические подходы к цифровизации бизнес-процессов, внедрению ERP- и CRM-систем, аналитических инструментов, облачных технологий и искусственного интеллекта. Особое внимание уделено перспективам развития цифровой экономики и цифровой инфраструктуры бизнеса в Республике Узбекистан. Подчеркивается значимость повышения уровня цифровой зрелости предприятий, развития цифровых компетенций и расширения интеграции современных технологий в систему корпоративного управления. Обоснованы приоритетные направления совершенствования цифровой трансформации бизнеса как важного условия повышения эффективности управления, устойчивого развития и укрепления конкурентоспособности компаний.

Ключевые слова: цифровая трансформация, конкурентоспособность бизнеса, цифровая экономика, стратегическое управление, ERP-системы, CRM-платформы, искусственный интеллект, цифровая зрелость.

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot rivojlanishi sharoitida raqamli transformatsiya biznes raqobatbardoshligini oshirishning muhim strategik omili sifatida tadqiq etilgan. Biznes jarayonlarini raqamlashtirish, ERP va CRM-tizimlar, tahliliy instrumentlar, bulutli texnologiyalar hamda sun'iy intellektni joriy etishga oid zamonaviy nazariy yondashuvlar ko'rib chiqilgan. O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot va biznesning raqamli infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari alohida e'tibor qaratilgan. Korxonalarda raqamli yetuklik darajasini oshirish, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish hamda zamonaviy texnologiyalarni korporativ boshqaruv tizimiga kengroq integratsiya qilishning ahamiyati yoritilgan. Biznesni raqamli transformatsiya qilishni takomillashtirish kompaniyalar boshqaruvining samaradorligi, barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili sifatida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, biznes raqobatbardoshligi, raqamli iqtisodiyot, strategik boshqaruv, ERP-tizimlar, CRM-platformalar, sun'iy intellekt, raqamli yetuklik.

Abstract. The article examines digital transformation as an important strategic factor in enhancing business competitiveness in the context of the rapid development of the digital economy. Modern theoretical approaches to the digitalization of business processes, the implementation of ERP and CRM systems, analytical tools, cloud technologies, and artificial intelligence are discussed. Particular attention is paid to the prospects for the development of the digital economy and digital business infrastructure in the Republic of Uzbekistan. The study emphasizes the importance of improving the digital maturity of enterprises, developing digital competencies, and expanding the integration of modern technologies into corporate management systems. The article substantiates the priority directions for improving digital transformation as a key condition for increasing management efficiency, sustainability, and the competitiveness of companies.

Key words: digital transformation, business competitiveness, digital economy, strategic management, ERP systems, CRM platforms, artificial intelligence, digital maturity.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях цифровая трансформация становится одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности бизнеса и устойчивого развития национальной экономики. Ускоренное развитие цифровых технологий, рост глобальной конкуренции, изменение моделей потребления и расширение цифровых платформ формируют новые требования к системе стратегического управления компаниями. В этих условиях уровень цифровизации бизнеса напрямую влияет на производительность труда, эффективность управления, инвестиционную привлекательность и устойчивость предприятий к внешним экономическим рискам.

По данным Всемирного банка, цифровая экономика в развитых странах уже формирует более 15 % мирового ВВП, а внедрение цифровых технологий обеспечивает ежегодный рост производительности компаний в среднем на 20–25 % [1].

Одновременно международная практика показывает, что использование ERP-систем, CRM-платформ, технологий Big Data и искусственного интеллекта способствует сокращению операционных издержек, повышению качества управленческих решений и ускорению бизнес-процессов.

В Республике Узбекистан в последние годы также усиливается внимание к развитию цифровой экономики и цифровой трансформации бизнеса. В Стратегии «Узбекистан – 2030» определены приоритетные направления развития цифровой инфраструктуры, внедрения инновационных технологий и расширения использования цифровых платформ в деятельности предприятий [2]. Важное значение придаётся развитию электронного правительства, IT-индустрии, электронной коммерции и современных механизмов цифрового управления.

По данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, объём услуг в сфере информации и связи в 2024-м году превысил 46 трлн сумов, а темпы роста отрасли составили более 120 % по сравнению с предыдущим годом [3]. Одновременно, согласно данным Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан, количество электронных государственных услуг превысило 700 видов, а уровень цифровизации государственных сервисов достиг более 70 % [4]. Это свидетельствует об активном развитии цифровой инфраструктуры и расширении цифровой среды в экономике страны.

Вместе с тем уровень цифровой зрелости бизнеса в Узбекистане остаётся неоднородным. Многие предприятия, особенно в традиционных отраслях экономики, продолжают использовать устаревшие механизмы управления, характеризующиеся низким уровнем автоматизации бизнес-процессов и ограниченным использованием аналитических систем. Сохраняются проблемы недостаточной интеграции ERP- и CRM-систем, дефицита квалифицированных кадров в сфере цифрового менеджмента, а также ограниченного внедрения технологий искусственного интеллекта в систему корпоративного управления.

В этих условиях исследование цифровой трансформации как стратегического фактора повышения конкурентоспособности бизнеса приобретает важное научное и практическое значение.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В зарубежной научной литературе цифровая трансформация рассматривается как один из ключевых факторов обеспечения устойчивой конкурентоспособности бизнеса в условиях глобализации и технологической модернизации экономики. М. Портер в исследованиях конкурентных преимуществ компаний подчёркивает, что внедрение цифровых технологий позволяет формировать устойчивые конкурентные позиции за счёт оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности управления [5]. К. Шваб в работе *The Fourth Industrial Revolution* («Четвёртая промышленная революция») анализирует влияние цифровых технологий на трансформацию мировой экономики, корпоративного управления и системы принятия управленческих решений [6].

Существенный вклад в развитие теории цифровой трансформации бизнеса внесли Э. Бриньольфссон и Э. Макафи. В работе *The Second Machine Age* авторы рассматривают цифровизацию как основу повышения производительности компаний, инновационного развития и формирования новых бизнес-моделей [7]. Д. Вестерман, Д. Боннет и Э. Макафи в исследовании *Leading Digital* подчёркивают, что эффективность цифровой трансформации определяется не только внедрением технологий, но и способностью компаний интегрировать цифровые решения в систему стратегического управления [8].

В странах СНГ вопросы цифровизации бизнеса исследуются преимущественно в контексте развития цифровой экономики, автоматизации бизнес-процессов и внедрения ERP- и CRM-систем. Российские исследователи, в частности В. В. Иванов и другие авторы, рассматривают цифровые технологии как инструмент повышения эффективности корпоративного управления, устойчивости бизнеса и оптимизации управленческих процессов в условиях нестабильной внешней среды [9]. Существенное внимание также уделяется вопросам интеграции цифровых платформ, развития электронной коммерции и использования аналитических систем в управлении предприятиями.

В Узбекистане научные исследования по данной проблематике сосредоточены преимущественно на вопросах развития цифровой экономики, электронного правительства и цифровизации системы управления. В частности, в работах Д. Суюнова, А. Кенжабаева, Б. Ганиходжаева и других отечественных исследователей анализируются современные тенденции развития цифровой экономики, внедрения цифровых технологий и трансформации бизнес-процессов в национальной экономике [10]. Отдельное внимание уделяется вопросам развития электронной коммерции, цифровой инфраструктуры и механизмов государственного регулирования цифровой экономики.

Вместе с тем вопросы цифровой трансформации как стратегического фактора повышения конкурентоспособности бизнеса, а также влияние цифровой зрелости компаний на эффективность корпоративного управления остаются недостаточно изученными, что определяет научную актуальность настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили современные подходы к анализу цифровой трансформации бизнеса и стратегического управления предприятиями. В процессе исследования использованы методы сравнительного анализа международного опыта цифровизации бизнеса, системного анализа цифровых технологий управления предприятиями, статистического анализа, а также методы логического обобщения и сравнительно-экономического анализа.

Кроме того, проведён анализ нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, статистических данных Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, материалов международных организаций и аналитических отчётов, характеризующих развитие цифровой экономики и цифровой инфраструктуры бизнеса.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современный этап развития мировой экономики характеризуется ускорением процессов цифровой модернизации бизнеса и расширением применения инновационных технологий в системе корпоративного управления. В условиях усиления глобальной конкуренции, нестабильности мировых рынков и быстрого изменения потребительских предпочтений цифровая трансформация становится не только инструментом технологического обновления, но и одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности компаний.

По данным Международного союза электросвязи (ITU), уровень цифрового развития экономики оказывает непосредственное влияние на производительность компаний, инвестиционную активность и эффективность управленческих решений [11]. Международная практика показывает, что внедрение ERP-систем, CRM-платформ, облачных сервисов и аналитических инструментов позволяет предприятиям сократить административные расходы в среднем на 15–20 %, повысить производительность труда на 20–25 % и значительно ускорить обработку управленческой информации [12]. Одновременно цифровые технологии способствуют повышению прозрачности бизнес-процессов, оптимизации взаимодействия с клиентами и снижению транзакционных издержек.

В развитых странах цифровая трансформация бизнеса сопровождается активным внедрением технологий искусственного интеллекта, Big Data, цифровых платформ электронной коммерции и автоматизированных систем управления. По данным OECD, более 70 % крупных компаний стран Европейского союза используют интегрированные ERP-системы и цифровые платформы управления бизнес-процессами [13]. В США и странах Европейского союза цифровизация рассматривается как

один из приоритетных факторов повышения инновационной активности бизнеса и укрепления позиций компаний на глобальном рынке.

В Республике Узбекистан в последние годы также реализуются масштабные меры по развитию цифровой экономики и модернизации системы управления бизнесом. В рамках Стратегии «Узбекистан – 2030» определены приоритетные направления развития цифровой инфраструктуры, поддержки IT-предпринимательства, расширения электронной коммерции и внедрения современных информационных технологий в деятельность предприятий [2]. Особое внимание уделяется развитию цифровых государственных сервисов, стимулированию IT-сектора и формированию благоприятной среды для инновационного бизнеса.

По данным Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан, объем IT-услуг в стране в 2024-м году превысил 7 млрд долларов США, а экспорт IT-услуг демонстрирует устойчивую положительную динамику [14]. Одновременно количество резидентов IT Park Uzbekistan превысило 2 000 компаний, а число предприятий с иностранным участием в сфере цифровых технологий ежегодно увеличивается [15]. Это свидетельствует об активизации процессов цифровизации бизнеса и постепенном расширении цифрового сектора экономики страны (Рисунок 1).

Рисунок 1. Ключевые показатели цифровой трансформации бизнеса в Республике Узбекистан

Развитие цифровой инфраструктуры сопровождается расширением использования электронных государственных услуг и цифровых платформ взаимодействия бизнеса и государства. По данным Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан, количество пользователей электронных государственных услуг превысило 10 млн человек, а уровень цифровизации государственных сервисов достиг более 70 % [4]. Важным направлением также является развитие электронной коммерции, объем которой в Узбекистане ежегодно увеличивается, что способствует расширению цифровой деловой среды и ускорению процессов цифровой трансформации предпринимательского сектора.

Основные направления цифровой трансформации бизнеса представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные направления цифровой трансформации бизнеса

Проведённый анализ показывает, что одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности бизнеса выступает интеграция современных цифровых решений в систему стратегического управления компаниями. Использование ERP-систем, CRM-платформ, аналитических инструментов и технологий искусственного интеллекта позволяет повысить скорость обработки информации, качество управленческих решений, эффективность взаимодействия с клиентами и уровень адаптивности бизнеса к изменениям внешней среды.

Вместе с тем сохраняется ряд системных проблем, ограничивающих эффективность цифровой трансформации бизнеса в Узбекистане. Одной из основных проблем остаётся недостаточный уровень цифровой зрелости предприятий, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Значительная часть компаний продолжает использовать традиционные механизмы организации бизнес-процессов, характеризующиеся низким уровнем автоматизации и ограниченным применением аналитических систем управления.

Сохраняются также кадровые ограничения, связанные с дефицитом специалистов в области цифрового менеджмента, аналитики данных, кибербезопасности и управления цифровыми платформами. Недостаточный уровень цифровых компетенций персонала ограничивает возможности внедрения современных технологий и снижает эффективность процессов цифровой модернизации предприятий.

Дополнительным фактором выступают различия в уровне технологического развития регионов, ограниченность цифровой инфраструктуры в отдельных секторах экономики и недостаточная интеграция цифровых платформ в систему корпоративного управления. В этих условиях возникает необходимость дальнейшего совершенствования механизмов цифровой трансформации бизнеса, расширения использования современных технологий управления и повышения уровня цифровой зрелости отечественных предприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цифровая трансформация в современных условиях становится одним из ключевых стратегических факторов повышения конкурентоспособности бизнеса. Проведённый анализ показал, что внедрение ERP-систем, CRM-платформ, аналитических инструментов, облачных технологий и систем искусственного интеллекта способствует повышению эффективности управления, сокращению операционных издержек и укреплению устойчивости компаний к внешним экономическим рискам.

Для Республики Узбекистан особую значимость приобретают дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры, повышение уровня цифровой зрелости бизнеса и расширение использования современных технологий корпоративного управления. Приоритетное значение также имеют развитие цифровых компетенций персонала, совершенствование механизмов интеграции цифровых платформ и стимулирование внедрения инновационных технологий в деятельность предприятий.

В целях повышения конкурентоспособности бизнеса целесообразно расширение механизмов государственной поддержки цифровизации предприятий, развитие программ подготовки кадров в сфере цифрового менеджмента и стимулирование внедрения ERP- и CRM-систем в деятельность компаний. Кроме того, важным направлением является расширение использования технологий искусственного интеллекта, аналитики данных и цифровых платформ электронной коммерции.

Реализация указанных направлений позволит повысить эффективность бизнеса, ускорить процессы цифровой модернизации предприятий и обеспечить устойчивое развитие национальной экономики в условиях формирования цифровой экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Bank. Digital Development Overview. – Washington: World Bank Group, 2024. – URL: [World Bank](#)
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11-сентября 2023-года № УП-158 «О Стратегии “Узбекистан – 2030”» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – URL: [Lex.uz](#)
3. Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Основные показатели развития сферы информации и связи Республики Узбекистан за 2024-й год. – Ташкент, 2025. – URL: [Stat.uz](#)
4. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. Материалы о развитии электронных государственных услуг и цифровой экономики. – Ташкент, 2024. – URL: [Digital.uz](#)
5. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985.
6. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – Geneva: World Economic Forum, 2016.
7. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – New York: W.W. Norton & Company, 2014.
8. Westerman G., Bonnet D., McAfee A. Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. – Boston: Harvard Business Review Press, 2014.

9. Иванов В.В. Цифровая трансформация бизнеса в условиях развития цифровой экономики // Экономика и управление. – 2022. – № 4. – С. 45–52.
10. Суюнов Д.Х., Кенжабаев А.Т., Ганиходжаев Б.А. Цифровая экономика и трансформация бизнес-процессов в Узбекистане. – Ташкент, 2023.
11. International Telecommunication Union. Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024. – Geneva: ITU, 2024.
12. OECD. Digital Transformation and Business Competitiveness. – Paris: OECD Publishing, 2023.
13. OECD. The Digital Transformation of SMEs. – Paris: OECD Publishing, 2021.
14. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. Показатели развития IT-услуг в Республике Узбекистан за 2024-й год. – Ташкент, 2025. – URL: [Digital.uz](https://digital.uz)
15. IT Park Uzbekistan. Annual Report 2024. – Tashkent, 2025. – URL: [IT Park Uzbekistan](https://itpark.uz)

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
